

ALISHER NAVOIYNING “XAMSATU-L-MUTAHAYYIRIN” ASARIDA VALOYAT TALQINI

Ortiqova Mavluda Nurmahammadovna
Xalqaro innovatsion universitet o‘qituvchisi,
m.ortiqova93@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338254>

Annotatsiya. Hazrat Navoiyning valoyat maqomi bayoni berilgan asarlaridan biri uning manqiblari hisoblanadi. Bu manqiblarda Navoiy o‘zi aziz tutgan, Alloh do‘stlaridan deb bilgan kishilarni madh etib alohida asar yozadi. Bulardan eng nodirlaridan biri “Xamsatu-l-mutahayyirin” asari hisoblanadi. Asarda mavlono Abdurahmon Jomiyning muborak siyratlari va sur‘atlari, mashg‘ulotlari, kasb-u korlari, yozgan asarlari hayoti bilan bog‘liq muhim ma‘lumotlar, shu bilan birga bu zotning avliyolik sifatleri, fazilatleri va karomatlari hazrat Navoiyning nutqi bilan yoki hikoyatlar orqali beriladi. Ushbu maqolada Mavlono Abdurahmon Jomiyning valiyligi, kashf-u karomatlari, fazilatleri va Navoiy bilan bo‘lgan itiffoqli munosabatlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Abdurahmon Jomiy, “Xamsatu-l-mutahayyirin”, valoyat, avliyo, karomat.

Annotation. One of the works of Hazrat Navoi, in which the status of the state of provincialism is described, is his *Manaqibs*. In these *Manaqibs*, Navoi writes a separate work praising those whom he held dear and whom he considered to be friends of Allah. One of the rarest of these is the work “*Khamsatu-l-mutahayyirin*”. The work contains important information about the life and biography of Mavlano Abdurahmon Jami, his activities, professions, works written by him, as well as the saintly qualities, virtues and miracles of this person, presented through the speeches of Hazrat Navoi or through stories. This article discusses the guardianship, revelations, virtues, and allied relations of mawlana Abdurahman Jami with Navoi.

Keywords: Abdurahman Jami, “*Khamsatu-l-mutahayyirin*”, guardianship, saint, prophecy.

A.Navoiy “Xamsatu-l-mutahayyirin” asarida Abdurahmon Jomiyning valoyatlari, karomatlarini e‘tirof etar ekan, unda bolaligidanoq valiylilik sifati belgilari borligini aytadi. Jomiy kichik yoshda ekanida ham haddan ziyoda fahmu tab‘i zohirida namoyon bo‘lganligini quyidagi misol bilan dalillaydi: O‘z zamonasining yagonasi mavlono Faxriddin Luristoniy Jom viloyatida Jomiyning otasining uyiga tushib, mehmon bo‘ladi. Jomiy to‘rt yoki besh yoshda maktabga borar vaqtlari edi. Mavlono kichik Jomiyning oldilariga olib, barmoq ishorasi bilan havoga mashhur ismlarni “Umar”, “Ali” kabi yozar edi. Yosh Jomiy mulohaza bilan o‘qir, Mavlono esa uning zehni-zakosiga hayratda tabassum bilan ajablanar ekan. Jomiy yigitlik davrida ham ko‘pgina kitoblar mutolaasi, fanlarga mashg‘ul bo‘lgani aytiladi. Jomiy o‘qigan asarlar, tasavvuf masalalari islohotini mukammal bilgan mashoyix va avliyolarning risola va kitoblari, sharafli ilmi idrokidan ko‘pgina tolibi ilmlar bexabar bo‘lgan bir paytda u o‘z ilmini risola va kitoblar, o‘zgacha yo‘sinda tasniplar bitib ko‘plab ilm ixlosmandlarini bahramand qildi. Asarda ko‘rsatilishicha, hech kishi ularning zohir ilmi va she‘r va muammo va insholardin boshqa sha‘rafliroq yashirin

amallarga mashg‘ulligini fahm qilmasdilar. Bu ishda tariqat qutbi va haqiqat g‘avsi bo‘lgan, Naqshbandiya tariqatining komil murshidi Saduddin Koshg‘ariy mulozimatini ixtiyor qilgan (Keyinchalik shayxning qizlariga uylanganligi aytiladi). Qolaversa, zamonining boshqa murshidu komillari xizmatida, xususan, tasavvufning mashhur shayxlari hazrat shayx Bahovuddin Umar, mavlono Boyazid Purodiy va mavlono Muhammad Asad kabi buzurglarning suhbatlariga musharraf bo‘lar edi. Ammo ilm toliblik va shoirlik ko‘rinishi bilan yurar edi. Tariqat va tasavvuf ishtiyoqi, maslagi yashirin edi. U darveshlik fano maqomi bilan ekanligini, foniylilik xolislik bilan agar har ikki ishi namoyon bo‘lsa, bu manmanlik va kibr deb hisoblagani boisidan. Navoiy Jomiyning bunday qarashlarini keltirar ekan, valiylarga xos kamtarlik, o‘z qobiliyatini oshkor qilmaslik kabi sifatleri bilan Jomiyda valoyat kurtaklari kamol topayotganligini ko‘rsatadi. Jomiyning kamolotini eshitib uzoq yo‘llar bosib muborak suhbatlariga kelganlar uni ashoblar orasida shuhratsiz (kamtar, boshqalardan farqsiz)ligidan uni tanimas edilar. Eshitish va gapirishda, yemoq-u kiymoqda o‘zlari bilan boshqa mulozimlari orasida tafovut bo‘lmas ekan. Aynan mana shu sifatlar ham avliyolarga xos fazilat egasi ekanligidan dalolatdir. Biron kishi zohir ilmi yoki ma‘naviy masalani o‘rtaga, mushohada qilishga tashlamasa hazrati Jomiy oqni qoradan ajratib so‘z aytmas ekan. Ammo masala yechimi so‘ralganda hech bir kitobga qarashga hojat yo‘q edi. Bu qadar zehn va qobiliyat, ilm va donishmandlik zaminida Allohga bo‘lgan ishq, Haq ilmiga bo‘lgan e‘tiqodi, haqiqat ko‘prigi shunday istilo qilinganki, har bir ilmiga musharraf bo‘lishida Haqning mehribonligi tajallisi bilan zuhur topadi yoki ulug‘lik sifati bilan jilva ko‘rsatadi. Bunday holda Jomiy mushohada qilib sababkordan boshqa hech narsa xayoliga kelmasligini aytadi. Jomiyning yonida maslakdosh bo‘lgan Navoiy bu holatni Haqqa yaqinlik deb biladi. Allohga yaqinlik esa faqat Allohning taqvodor do‘stlariga berilishini ta‘kidlab, Jomiyda valiylilik nishonalarini fahm etadi va o‘z risolasi uchun asos qilib, hozirlab qo‘yadi.

Jomiyning tariqatga va tasavvufga ishtiyoqi va mashg‘uli shunday kuchaydiki, tog‘- u toshlarda qalandar bo‘lib, hech sarpolarsiz asl maqsadidan boshqa hamma narsani unutishni xohladi. Jomiyning bu ahdini eshitganlar zohir ishqqa, ijodga deb yo‘yadilar. Asl maqsadini hech kim anglamaydi. Bir necha yilki, shu holat bo‘ldi deya yozadi Navoiy. Zohir ilmida ulamo va fuzalolar orasida ulug‘ bo‘lgani, botin ilmida buyuk martaba hosil qilib bir necha kitob va risolalari orqali xalqni tasavvuf va tariqat bilimlaridan bahramand qilish istagida bo‘lganligini qayd etadi. Jomiy keyinchalik piri Saduddin Koshg‘ariy qabri boshida iqomat qiladi. Bu vaqtda shaharning ulamo va akobirlari barchasi ularning muborak suhbatlari va

mulozimlariga ishtiyoqda bo‘ldilar. O‘z zamonining maqsud qiblasi, davlat podshohi, Husayn Bayqaro ham hazrati Jomiyning manziliga mamnuniyat bilan tashrif buyuradilar va ko‘pdan-ko‘p iltifotlar ko‘rsatadi. Bu paytda vazir va mulozimlar ham bunday dilxush holatdan bahramand bo‘ladilar. Bu holatni ko‘rib, xayolidagi jummalarni teran tafakkurida charxlab qog‘ozga tushurgan Navoiy Jomiy to‘g‘risidagi asari uchun ma‘lumotlarni yozib olar ekan, bu kabi ulug‘lik faqat Allohning suyuqli do‘stlari uchunligini anglab olish qiyin emas deb yozadi. Navoiy shu paytda ushbu risolani yozayotgan edi.

“Xamsatu-l-mutahayyirin” asarining birinchi maqolotida hazrat Jomiy bilan hazrat Navoiyning ittifoqli ishlari va ajoyib suhbatlari, Jomiyning Navoiyga iltifoti kabi voqealar berilgan. Birinchi maqolatda Navoiy bilan Jomiyning suhbatlari, ijod bilan mashg‘ul holatlar, mutolaa bayoni, ustoz-shogirdlik jarayonlari hikoyatlar orqali, yoki Navoiyning tilidan tasvirlab berilgan. Asardagi tarixiy asoslarga ega bo‘lgan bu hikoyatlar orqali Jomiy va Navoiyning siyrat va sur‘atlari haqida yana ham ko‘proq ma‘lumot bilib olish imkoniga ega bo‘lamiz. Birinchi maqolatda berilgan birinchi hikoyatida Shayx Abdulloh kotib sufiylik tariqatining yirik arbobi Abu Ismoil Abdulloh ibn Muhammad al-Ansoriy Hirotiyning “Ilohiynoma” asarini hazrati Navoiyga sotish uchun keltirib beradi. Navoiy bu kishini kitob oldi-sotdisi bilan shug‘ullanuvchi kitobdor ekanligi va Xoja Abdulloh Ansoriyga avlodliq nisbati bor ekanligini asarda aytib o‘tgan. Navoiy ushbu risolani olib, xutbasini o‘qimoqchi bo‘ldi. Ammo bir varaq o‘qib, so‘zining ma‘nosi va ravonligidan o‘zini to‘xta olmadi. Bu risola ikki qismdan ortiq edi. Navoiy bu ikki qismni ham qo‘ldan qo‘ymasdan tugatdi. Bundan majlisga hozir bo‘lganlar xabardor bo‘lib, ko‘p ajablandilar. Hazrat Jomiy Navoiyning uyiga tashrif buyurganida risolaga ko‘zi tushdi va bu voqeadan xabar topib jilmaydilar. Ertasi kuni Shayx Abdulloh kotib yo kitobni yo pulini olaman deb kelgan edi, u kishiga ham Navoiy kitobni qo‘liga bir olgan chog‘i risolani yakunlagani ma‘lum bo‘ldi. U taajjub bilan ikki uch kun avval hazrat Mahdumiya ham shu risolani berganlarida shu voqea sodir bo‘lganligini aytadi. Bu hikoyatni o‘qish jarayonida ma‘lum bo‘ladiki, Navoiy va Jomiy o‘rtasidagi o‘xshashlik, sifatlarida, qarashlarida, xatti-harakatlarida namoyon bo‘ladi. Murshid va murid o‘rtasidagi mushtaraklik ayon bo‘ladi. Navoiy o‘zigacha va o‘z davrining shayx-u mashoyixlariga, hukmdor-u amaldorlariga, pir-u avliyolariga ham munosabatlarini bildirib o‘tadi. Xususan, ushbu hikoytda “Ilohiynoma” asarining muallifi Abdulloh Ansoriyni muqarrabi hazrati Boriy, ya’ni “Allohga yaqin kishi” deb keltiradi. Bunday e’tirof hamma kishiga, hamma asar yozganlarga ham berilavermaydi. Bu e’tirofda Navoiy Abdulloh Ansoriy avliyolardan, ya’ni Allohning

yaqin kishilaridan, do‘stlaridan biri ekaniga ishora qiladi. A. Ansoriyni “Nasoyimu-l-muhabbat” asarida ham valoyat sohibi, “shayxu-l-islom” deya ulug‘laydi. Jomiy va Navoiy avliyoning asarini shu qadar qiziqish va ishtiyoq bilan bir qo‘lga olib o‘qib tugatishi, “Ilohiynoma” asarining g‘oyalari ayni ilohiy bilimlar, tasavvuf va tariqat haqiqatlariga bag‘ishlanganligini inobatga olganda, murshid va muridni ham Ansoriy saboqlariga dahldor, bu saboqlarning davomchilari edi deya olishimizga asos bo‘ladi. Bu fikrga dalil sifatida aytish mumkinki, Jomiy yaratgan shayx-u mashoyixlar va aziz avliyolar to‘g‘risidagi “Nafohatu-l-uns” asari va bu asar payravligida yozilgan “Nasoyimu-l-muhabbat” tazkiralarning har ikkalasida ham Abdulloh Ansoriyning holat va mushohadalarga, bahs-u munozaralarga bayon berib, yo‘l ko‘rsatuvchi murshid sifatida, avliyolarga tavsif berishda shayxu-l-islom fikrlaridan foydalanganligini aytishimiz mumkin. Mazkur asarda Jomiyning o‘z shogirdiga bo‘lgan ehtiromini ham ko‘ramizki, keyinchalik uni shogird emas, eng yaqin do‘sti, maslakdoshi deb biladi. Jomiy o‘z hovlisidan Navoiyga yer beradi va Navoiy bu yerga o‘zi uchun mo‘jazgina manzil qiladi. Navoiy bu mo‘jaz yerga “Fanoiya” bog‘ini barpo etib, rayhon va daraxtlar ektirmoqchi bo‘ladi. Daraxtlar ekishda hazrat Jomiyning o‘zi bosh bo‘ladi. Bu ham valiylarga xos bo‘lgan go‘zal axloq namunasi deyishimiz mumkin. Jomiy ishtirok etmagan majlislarda Navoiy aytgan so‘zni, Jomiydan so‘rasalar ikkalasining ham so‘zlari bir xilda bo‘lishi majlis ahlini lol qilar edi. El orasida bu ikki shayxning donishmandligi shuhrat topadi. Majlislarda, el orasida bo‘lgan suhbatlarda Navoiy bergan javob ustoziga ma‘qul bo‘lib, tahsin olishi ham qayd etilgan. Asardagi hikoyatlarda mamlakatda olib boriladigan obodonlik ishlarida ham Jomiy va Navoiyning befarq bo‘lmaganligi, xalqni obodligi, yurtning tinchligi va farovonligi ular uchun quvonch bag‘ishlaganligi kabi ma‘umotlarda ham ularning vatanparvarlik fazilati egalari bo‘lganligiga guvoh bo‘lamiz. Birinchi maqolatning yana bir hikoyatida hazrat Jomiy yo‘lda ketayotganida Mahmud Habib ismli devona kishi mast holda unga beadab so‘zlar aytib, ko‘p aqlsizliklar qiladi. Ammo hazrat unga e‘tibor qilmaydi va unga biror qarshi javob qaytarmaydi. Bu holdan Navoiyni xaloyiq xabardor qiladi. Hazratning o‘zi hech narsa demaydi. Navoiy bu devonaga adab buyurmoqchi bo‘ladi. Jomiy esa unamaydi. Bir muddatdan so‘ng yana bir devona Muhammad Habibni urib o‘ldirganligi xabarini eshitishadi. Bu hikoyatda ham hazrat Jomiyning valiylarga xos sabr, oliyjanoblik, yomonlikka yaxshilik bilan javob qaytarish, sodir bo‘ladigan ishlardan voqif bo‘lish sifatlarini ko‘ramiz. Yana bir hikoyatda Husayn Boyqoroning o‘g‘li Muzaffar Husayn Mirzoning farzandi, Ahmad Husayn ismli o‘g‘li vafot etadi. Hazrat Jomiy ko‘ngil

so‘rash uchun “Bog‘i Safed”ga boradilar. Navoiy bu farzand marsiyasi bilan ota duosi bobida ushbu baytni keltiradi:

Gar sham’ murd, mehri falakro mador bod,

Gar qatra rext, obi baqoro qaror bod!

Ma’nosi: Sham’ o‘chsa ham osmon quyoshi aylanib tursin.

Qatra to‘kilsa ham boqiylik suvi barqaror bo‘lsin.

Navoiy bu baytlarni hazrat huzurida ohistagina o‘qiydi. Ya’ni ustozning fikrlari bu baytga qanday bo‘lar ekan qabilida. Sultonzoda majlisida hazrat siyohdon va qalam, qog‘oz so‘rab quyidagi baytni bitadi:

Farzand mevayest zi shoxi daraxti umr,

Gar z-on ki meva rext, shajar poydor bod.

Ma’nosi: Farzand umr daraxti shoxidagi mevadir,

Agar undan meva to‘kilsa, daraxt doimo bor bo‘lsin. [Navoiy.1:2023,833]

Bu baytlar sultonzodaga maqbul bo‘lib, hazratga ko‘p iltifotlar ko‘rsatib, baytning qoralamasidan olib ta’zim bajo keltiradi. Navoiy yozgan birinchi misrada farzand sham’ga(Navoiyning asarlarida sham’ so‘zi ko‘p o‘rinlarda ilohiy nur ma’nosida qo‘llanilgan) ota esa quyoshga, ikkinchi misrada farzand qatraga, ota esa ummonga o‘xshatilayabdi. Jomiyning baytida ham farzand daraxt mevasiga, ota esa meva hosil qilgan daraxtga mengzalgan. Ikkala baytlarda ham ota farzanddan ancha yuqori o‘rinda ta’riflangan. Ammo ota qancha yuqori bo‘lmasin, farzandni yuqotganda qayg‘usi tabiiy. Negaki, farzand jonining bir qismi. Xuddi daraxt va uning mevasi kabi. Jomiy bu yo‘sinda, ya’ni Navoiyning baytiga monand bayt bitishi Navoiyning baytlari unga maqbul bo‘lgan degan xulosani beradi.

Asarda bu hikoyat mazmuniga o‘xshash yana bir voqea berilgan. Jomiyning Safiuddin Muhammad ismli farzandlari olamdan o‘tib qoladi. Navoiy ham ko‘p qayg‘urib aza so‘rab bormoqchi bo‘lib yo‘lga chiqadi va yo‘lda do‘sti shayx Suhayliy, undan so‘ng Mavlono Soni‘iy duch keladi va Jomiyning huzuriga birga boradi. Borishsa ko‘p akobirlar yig‘ilgan. Navoiy ustoziga qanday dalda berishni bilmay ikkilanib “baqoi hayoti shumo bodo”, ya’ni “sizning hayotingiz boqiy bo‘lsin” deydi. Ehtiyot uchun yana bir qatla xayolda olib turadi. Qarasaki, Jomiyning chehrasi yorishib, shogirdga tahsinlar qiladi. Demak, Navoiy va Jomiy yashagan zamonda azada eng yaxshi taskin beruvchi so‘z, otasiga umr tilash ekan. Yoki marsiyalar orqali yaqinlarga hamdardlik bildirish ularni oz bo‘lsa-da taskin topishiga yordam berar ekan. Navoiy Jomiyga umr tilab, hamdardlik bildirgach, Jomiy ham shunday qit’a bitadi:

Guli bo‘stoni latofat Safi

Chu shud so‘i jannat zi bog‘i fano,

Azize pai pursi ta’rih guft,

Ki “bodo baqon hayoti shumo”

Ma’nosi: Latofat bo‘stonining guli bo‘lmish Safiy,

Foniylik bog‘idan Jannat tomon ketganda,

Bir aziz odam badihatan,

“Bodo baqoi hayoti shumo” deb ta’rix aytgan edi. [Navoiy.1:2023,834]

Hazrat Jomiy o‘g‘li uchun g‘ussaga cho‘mgan bir vaqtda, Navoiyning taskini unga dalda bo‘lib, farzandini chin dunyoda jannatga borishiga orzumand bo‘ladi.

Mazkur asarning ikkinchi maqolati Navoiy va Jomiy orasida yozilgan maktublar haqida bo‘lib, bu maktublardan ba’zilarining bayoni keltiriladi. Bu maktublar Navoiy Marvda bo‘lgan vaqtda yozilgan va qisqa bo‘lishligi jihatidan ruboiy tarzida yozilgan. Ikki donishmand o‘rtasida yozilgan bu maktublar Jomiy kulliyotidan ham o‘rin olgan. Bu maktublarni sinchiklab o‘rganar ekansiz, Jomiy va Navoiy o‘rtasidagi munosabat, ular o‘rtasidagi mushtarak fazilatlar va qarashlariga tahsin qilasiz. Xususan, quyidagi maktublariga diqqat qaratsak:

To dur fitoda saram az xoki darat,

Har ro‘z diham ba nomaye dardi sarat,

Bexud gardam chu noma oyad zi barat

Man bexabar az noma, chi donam xabarat.

Ma’nosi:

Boshim eshiging tuprog‘idan uzoqlashgandan beri,

Har kuni biror xatni boshing og‘rig‘i qilaman.

Sendan noma kelganida, qanday

Xabar keltirar ekan, deb bexud bo‘laman. [Navoiy.1:2023,835]

Bu maktubdan so‘ng hazrat Jomiy shu maktubni javoban yozadi:

Z-on dam ki fitod ittifoqi safarat,

To bu ki kunam gahe ba xotir guzarat,

Gar murg‘ parad ba so‘i tu yo bod vazad,

Xoham ki diham ba nomaye dardi sarat.

Mazmuni:

Safarga jo‘nagan paytingdan buyon,

Yodimga tushganing sari [har tarafni] iskab ko‘raman.

Agar sen tomoningga qush uchsa, yohud shamol essa,

Biror nomani boshing og‘rig‘i qilishni istayman.

Bu maktublarda murshid va muridning bir-biriga qay darajada bog‘lanib qolganligini, sof hurmat va muhabbatlarini anglash mumkin.

Yana bir nomalarida shunday yozilgan edi:

Juz in kore mabodat gohu begoh,
Ki dar zilli zalili, davlati shoh,
Xati hazzi xudaz dil bartaroshi,
Baron haq panohi xalq boshi.

Mazmuni:

Shoh davlatining soyasida

Ertayu kech shundan boshqa ishing bo‘lmagay.

O‘z manfaating sabzasini ko‘ngildan yulib tashlab,

Haq uchun xalqning panohi bo‘lgaysan.[Navoiy.1:2023,836]

Bunda mavlono Jomiyning hazrat Navoiyga bo‘lgan yuksak ehtiromini ko‘rishimiz mumkin. Navoiyning Husayn Boyqoro saroyida podshohning eng ishongan vaziri bo‘lib, xalq obodligi va farovonligi yo‘lida bor kuch-g‘ayratini ayamagan fidoiy siyosat arbobi ekanligiga ishora qiladi. Alloh roziligi uchun xalqni panohi bo‘lganligini faxr bilan aytadi.

Navoiy shunday javob beradi:

Salome, kash chu murg‘i jon saroyad

Chu Ruhulloh ravonbaxshi namoyad,

Hama alfozash az ayni muvoso

Chu nutqi Ahmadi- mursal diloso.

Ma‘nosi:

Yuborgan saloming jon qushidek sayraydi.

Huddi Ruhullohdek jon bag‘ishlaydi.

Hamma so‘zlari g‘oyat kelishganligidan

Payg‘ambar nutqidek yoqimlidir.[Navoiy 1, 2023: 836]

Jomiyning yo‘llagan maktubidan bag‘oyat xursand bo‘lgan shogird ustozi va do‘stining so‘zlarini Iso masihning o‘likni tiriltirish mo‘jizasiga o‘xshatadi. Yuborgan maktubidagi so‘zlarining bir-biriga munosibligini, Muhammad s. a. v ning mazmunli nutqiga mengzaydi. Bunda har ikkala payg‘ambarlarning sifatlariga o‘xshatish bilan avliyolarning sifatleri payg‘ambarlarning sifatlariga o‘xshash, ulardan keyingi hikmatli va yoqimli fazilatlar avliyolarda zohir bo‘lishini eslaymiz.

Alisher Navoiy o‘zining “Tuhfat ul-afkor” (Fikrlar sovg‘asi) qasidasi Xusrav Dehlaviyning “Dar‘yoi abror” (Pok kishilar daryosi) diniy-falsafiy qasidasi,

Abdurahmon Jomiyning “Lujjat ul-asror” (Sirlar daryosining chuqur joyi) qasidalari payravligida yozilganligi aytib, Bu qasidasini yozishda ilhom bo‘lgan har ikkala asarni ham Jomiy duo qilib, o‘qishga berganligi va ulardan ta’sir olib yozganligini aytadi. Dastlab yozgan qismini ustoz Jomiyga yuborganligi va ularning fikrlariga ko‘ra davom ettirishni o‘ylaydi. Ustozdan “davom ettirsin” degan javob kelgach davom ettirib tugallaganligini aytadi. Bu asarning yaratilishini ustozning duolari ijobatidan deb biladi. Bu esa Jomiyning Allohga yaqin valiy ekanligidan dalolat beradi. Ya’ni valiyning valoaytiga dalil bo‘luvchi muhim belgilaridan biri duosi mustajob bo‘lishidir.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, avliyolar Allohning yaqin do‘stlarigina bo‘lib qolmay, sifatlari bilan, fazilatlari bilan, jamiyat a’zolariga namuna bo‘lishi bilan ham boshqalardan farqlidir. Ezgulik yo‘lida qilgan duolarining ijobat bo‘lishi esa, Alloh valiylarini bandalirining mushkullarini oson qilishida vositachi qilib yuborishi, yoki xalq orasida e’tiqod, vatanparvarlik, sabr-toqat va halol mehnat kabi oliyjanob tuyg‘ular va fazilatlarning bardavom bo‘lishida asosiy ideal timsolida gavdalanishi deyishimiz mumkin. A.Navoiyning asarlarida ham valiylik obrazi ana shu mohiyatni ochishga xizmat qiladi. Xususan, Abdurahmon Jomiyga atab yozilgan “Xamsatu-l-mutahayyirin” asarida ham Jomiyning valiylik sifatlari, kashfu- karomatlari ana shu planda ochib berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Navoiy A. To‘la asarlar to‘plami. O‘n jildlik.10-jild T.: G‘.G‘ulom nomidagi nashriyot – matbaa ijodiy uyi 2013.-B. 833-836
2. Navoiy A. Nasoyim ul- muhabbat. -T.: 2018. B-12.
3. Navoiy A. To‘la asarlar to‘plami. O‘n jildlik. 5-jild-T.: G‘.G‘ulom nomidagi nashriyot –matbaa ijodiy uyi 2012
4. Farididdun A. Tazkirat ul- avliyo.-T.: 2023. B-796-80-89.
5. Shamsiyev P. Navoiy asarlari lug‘ati. T.: G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti 1972.